

A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO E A FORMAÇÃO ÉTICA DO INDIVÍDUO

 DOI: 10.5281/zenodo.16956909

Renato Paes Rodrigues

Professor na SEDU/ES

Doutor em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

renato09sohc@gmail.com.

RESUMO

No século XXI, é difícil imaginar algum historiador ou filósofo que defenda a filosofia da história enquanto uma lei do processo histórico. Isso tem sido justificado com base nas evidências de eventos catastróficos como os do século XX (guerras, genocídios, fracasso da modernização, etc.) quanto no reforço teórico, sobretudo dos pós-modernistas, de que não existe progresso na história. Dentro dessa avaliação, a filosofia da história de Hegel é uma, senão a mais contestada, reforçando uma visão até mesmo enviesada dos significados do idealismo em sua obra. Apesar de concordarmos com a tese de rejeição da filosofia da história enquanto lei da história, defendemos que para o caso de Hegel, ainda existe a possibilidade de sustentá-la de um ponto de vista ético (um argumento que desenvolvemos em nossa tese de doutorado). Além disso, com base nos estudos renovados do hegelianismo, como os trabalhos de Slavoj Žižek e Catherine Malabou, encontramos ainda mais subsídios para pensar na atualidade do pensamento hegeliano. Nesse artigo em específico, nosso objetivo é demonstrar que um dos alcances éticos na obra de Hegel está presente na *Fenomenologia do Espírito*, quando o autor se ocupa da formação do indivíduo, processo que implica num certo relacionamento com a história, mas que não se limita à mesma.

Palavras-chave: Ética. Filosofia da História. Hegel.

ABSTRACT

In the 21st century, it is difficult to imagine any historian or philosopher who defends the philosophy of history as a law of the historical process. This has been justified based on evidence from catastrophic events such as those of the 20th century (wars, genocides, failure of modernization, etc.) and on theoretical reinforcement, especially from postmodernists, that there is no progress in history. Within this assessment, Hegel's philosophy of history is one, if not the most contested, reinforcing a view that is even biased about the meanings of idealism in his work. Although we agree with the thesis of rejecting the philosophy of history as a law of history, we argue that in Hegel's case, it is still possible to support it from an ethical point of view (an argument that we developed in our doctoral thesis). Furthermore, based on renewed studies of Hegelianism, such as the works of Slavoj Žižek and Catherine Malabou, we find even more support for thinking about the current relevance of Hegelian thought. In this

specific article, our objective is to demonstrate that one of the ethical scopes in Hegel's work is present in the Phenomenology of Spirit, when the author deals with the formation of the individual, a process that implies a certain relationship with history, but is not limited to it.

Keywords: Ethics. Philosophy of History. Hegel.

INTRODUÇÃO

No século XXI, é difícil imaginar algum historiador ou filósofo que defenda a filosofia da história enquanto uma lei do processo histórico. Isso tem sido justificado com base nas evidências de eventos catastróficos como os do século XX (guerras, genocídios, fracasso da modernização, etc.) quanto no reforço teórico, sobretudo dos pós-modernistas, de que não existe progresso na história. Dentro dessa avaliação, a filosofia da história de Hegel é uma, senão a mais contestada, reforçando uma visão até mesmo enviesada dos significados do idealismo em sua obra. Apesar de concordamos com a tese de rejeição da filosofia da história enquanto lei da história, defendemos que para o caso de Hegel, ainda existe a possibilidade de sustentá-la de um ponto de vista ético (um argumento que desenvolvemos em nossa tese de doutorado). Além disso, com base nos estudos renovados do hegelianismo, como os trabalhos de Slavoj Žižek e Catherine Malabou, encontramos ainda mais subsídios para pensar na atualidade do pensamento hegeliano. Nesse artigo em específico, nosso objetivo é demonstrar que um dos alcances éticos na obra de Hegel está presente na *Fenomenologia do Espírito*, quando o autor se ocupa da formação do indivíduo, processo que implica num certo relacionamento com a história, mas que não se limita à mesma.

Desenvolvimento

Como defender a filosofia da história hegeliana quando ninguém mais consegue acreditar num futuro melhor? Nosso *Zeitgeist* (espírito do tempo) atual, não é exagero dizer, está marcado pela distopia (climática, econômica, política, etc.). Mencionar termos como progresso, racionalidade, sentido da história, parece pertencer a uma gramática da modernidade que já se tornou peça de museu. Se o foco é as preleções sobre filosofia da história (*Vorlesungen über die Philosophie der*

Geschichte) que Georg W. F. Hegel ofereceu entre os anos de 1822 e 1831 na Universidade de Berlim, de fato, vamos encontrar uma abordagem progressista, determinista ou mesmo teleológica. Agora, se recorrermos à *Fenomenologia do Espírito* (doravante *F.E.*), publicada no ano de 1807, é possível reivindicar uma outra concepção de filosofia da história, qual seja, de uma formação ética do indivíduo. Formação esta que implica num certo envolvimento com a história, ao mesmo tempo, que pretende ir além dela, o que significa em última instância a própria questão histórica da modernidade (Joaquim Ritter).

A grande questão examinada por Hegel na *F.E.* é a aventura da consciência, que começa na *certeza sensível* e termina no *saber absoluto*. Embora a consciência seja individual, Hegel demonstra que o desenvolvimento dela se dá por mediações naturais e culturais (como a história), de modo que na modernidade o sujeito se efetiva como *sistema e substância*. É o momento histórico de autodeterminação do espírito. “Só o espiritual é o *efetivo*: é a essência ou *em si essente*: o *relacionado consigo* e o *determinado*; o *ser outro* e o *ser para si*; e o que nessa determinidade ou em seu ser fora de si permanece em si mesmo – enfim, o [ser] espiritual é *em si e para si*” (HEGEL, 2012, p. 39). Em outras palavras, é uma aventura tortuosa, mediada, dialética, que não tem outro fim senão o indivíduo mesmo, e aqui podemos começar a compreender o alcance ético da *F.E.*

Em nossa tese de doutorado¹ defendemos, a partir do embate entre Slavoj Žižek e Francis Fukuyama, justamente esse alcance ético da *F.E.*. Embora não haja possibilidade de defender a filosofia da história de um ponto de vista mais tradicional, ou seja, que exista um progresso da história, ela tem um alcance ético, sobretudo quando nos deparamos com o último capítulo da *F.E.* acerca do *saber absoluto*. Aí temos o encontro do temporal com o atemporal, que significa principalmente o encontro do sujeito com sua liberdade, capaz de fazê-lo não querer mais impor seus projetos ao mundo, senão viver em plena harmonia com a própria contingência da história. Em Žižek, por exemplo, que é um grande representante da renovação do hegelianismo na contemporaneidade, essa ética é atualizada na ideia do comunismo renovado; em vez de pensar numa lei da história, num lugar para chegarmos necessariamente, aqui o comunismo significa uma escolha do indivíduo sem apoio em nenhum *grande Outro* e em nenhum sujeito privilegiado da revolução (como fora o

¹ Para mais detalhes, ver RODRIGUES, R. P. *A atualidade da filosofia da história hegeliana nas obras de Fukuyama e Žižek*. Rio de Janeiro, 2022.

proletariado para muitos). A falta de um *grande Outro*, de um sentido da história, segundo Žižek, já estaria no saber absoluto de Hegel.

Além disso, Žižek parece correto quando afirma que a posição do saber absoluto não significa saber tudo, mas as próprias limitações do sujeito, porque esse campo “somos nós mesmos” e da dialética que já não pode ser mais mobilizada:

Aqui termina a responsabilidade dialética: o sujeito não pode mais jogar o jogo da experiência da consciência’, comparando o Para nós com o Em si e assim subvertendo ambos, pois não há nenhuma forma do Em si disponível como medida da verdade do Para nós. De maneira surpreendente, Hegel junta-se aqui à crítica que Fichte faz da Coisa em si de Kant. O problema do Em si, portanto, deveria ser radicalmente transformado: se, pelo Em si, nós compreendemos o X transcendente a que se referem nossas representações, então esse X só pode ser o vazio do Nada; isso, no entanto, não implica a não existência de um real, a existência de apenas nossas representações subjetivas. Todo ser determinado é relacional, as coisas só são o que são em relação à alteridade ou, como afirma Deleuze, a distorção de perspectiva está inscrita na própria identidade da coisa. O Real não está lá fora, como o X transcendente e inacessível jamais atingido por nossas representações; o Real está aqui, como obstáculo ou impossibilidade que tornam nossas representações imperfeitas e inconsistentes. O Real não é o Em si, mas o próprio obstáculo que distorce nosso acesso ao Em si, e esse paradoxo nos dá a chave para o que Hegel chama de “Saber Absoluto” (ŽIŽEK, 2013, p. 238).

Não apenas Žižek, mas uma série de outros pensadores também chamam atenção para esse alcance ético da *F.E.* Para o grande estudioso do idealismo alemão, Dieter Henrich, Hegel opera diferente de Fichte, para quem as contingências exteriores deveriam ser completamente reprimidas no âmbito conceitual. No caso de Hegel, sua teoria sobre a ética consiste precisamente em reconhecer a atuação livre da contingência, na medida em que não atribui nenhuma determinação essencial à contingência em si. Mas se a ética deixa a contingência em sua liberdade, a subjetividade protesta contra a mesma, porque o eu em si mesmo já está enredado na *Ideia*. Exige, assim, que a necessidade ética faça do contingente algo que não é simplesmente contingente. Há uma sobreposição da contingência, que conquista uma verdade superior, ainda que seja apenas provisória. “Porque a verdadeira eticidade só pode fundamentar-se em desistir do particular de cada caso, assim como o conceito abstrato da necessidade somente pode constituir-se na autoposição do contingente” (HENRICH, 1987, p. 210). Em outros termos, significa aquele processo da *Aufheben* (suprassumir), ou seja, em que o conservar inclui dentro de si o negativo, algo que

venha a ser privado de sua imediatez como contingência, para se tornar algo mais compreensível.

É verdade que desde os tempos de Jena, Hegel expressava seu idealismo ao conceber que a verdadeira liberdade do espírito estava longe do arbítrio e do contingente, por se identificar dialeticamente à necessidade lógica e racional. Na *Ciência da Lógica*, ele afirma que a essência da história é a ideia, “mas sua manifestação está na contingência e no campo do arbítrio” (HEGEL, 1995, v. 1, p. 57), até porque o espírito e o pensamento se desenvolvem por mediações. Até mesmo um grande crítico seu, Gérard Lebrun, admitiu o valor da supressão para a questão da ética no sistema hegeliano. Assim, por exemplo, se quisermos compreender o alcance do cristianismo para Hegel, Lebrun indica que devemos estudar o que ele pensava sobre a vida ética, o estado e o mundo, porque há uma vocação mundana na filosofia especulativa, mas depurada e espiritualizada. De todo modo, como um cristão propriamente, Hegel estaria em terreno profano. A originalidade da supressão hegeliana estaria relacionada a ideia de irreversibilidade do processo histórico, notada por Lebrun através de Joaquim Ritter:

Joaquim Ritter mostrou muito bem a originalidade de Hegel nesse ponto: inútil inventar uma nova religião (August Comte), inútil voltar à civilização cristã e regredir para antes da *Aufklärung* e da Revolução (reação romântica) – porque agora somos, *efetivamente*, cristãos (LEBRUN, 1988, p. 53).

Por outro lado, os críticos mais ferrenhos a Hegel, como os pós-estruturalistas (Deleuze, Derrida, Levinas), defendem uma visão da *diferença* (ou da contingência) que não se subordina à *Aufhebung* hegeliana. Essa é posição de Gilles Deleuze, para quem a diferença não pode ser domesticada, como aparece em sua famosa obra *Diferença e Repetição*. Nesta obra, Deleuze declara que não era somente ele que estava interessado no assunto da diferença e da repetição, senão algo que estava no “ar”², nos diversos ramos do conhecimento como a psicanálise, na literatura, etc.

Todos estes sinais podem ser atribuídos a um anti-hegelianismo generalizado: a diferença e a repetição tomaram o lugar do idêntico e

² Voltando à França dos anos de 1960 e 1970, mesmo que a ambiguidade marcasse a relação de vários pensadores franceses com a filosofia hegeliana, todos estavam mais ou menos inclinados a rejeitá-la ou superá-la. Esse anti-hegelianismo foi inclusive notado por Derrida, curiosamente, no prefácio que ele fez para o livro de Malabou, *L'Avenir de Hegel*, citando os grandes nomes do pensamento francês do século como Merleau-Ponty, Levinas, Sartre, Foucault, Lyotard, etc.. “... todos compartilhavam pelo menos, com alguns outros, uma espécie de alergia ativa e organizada, poderíamos até dizer uma aversão organizadora em relação à dialética hegeliana (DERRIDA in MALABOU, 2005, p. xxvi).

do negativo, da identidade e da contradição, pois a diferença só implica o negativo e se deixa levar até a contradição na medida em que se continua a subordiná-la ao idêntico (DELEUZE, 2006, p. 8).

Uma resposta interessante a Deleuze vem curiosamente de Catherine Malabou, que defendeu a tese *L'Avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique* (1994), sob orientação de Jacques Derrida, outro anti-hegeliano declarado e muito próximo de Deleuze. Enquanto Deleuze critica Hegel por suprimir a *diferença*, Malabou afirma trabalhar com outra visão da diferença segundo o conceito de *plasticidade*, porque no seu entendimento a diferença diz muito pouco sobre esses dois modos de ser do sujeito. Mas como ela não nega a influência do pós-estruturalismo em sua obra, também recorre ao conceito de *transsubjetivação* de Michael Foucault (*The Hermeneutics of the subject*), que é um outro modo de falar dessa trajetória do eu consigo mesmo, percebido previamente na *F.E.* Malabou não vê esse processo de modo que o outro seja suprassumido pelo eu – uma das principais críticas dos pós-estruturalista a Hegel.

Malabou acrescenta que essa percepção do eu tem relação com o conceito grego de *ethopoiein*. “*Ethopoiein* significa fazer ethos, produzir ethos, mudar, transformar o ethos, o modo de ser do indivíduo, o seu modo de existência” (MALABOU, 2008, p. 5). *Seria daí que nasce um novo eu, no confronto de si mesmo, e o conceito de plasticidade* poderia ser um outro nome para esse conceito de transsubjetivação.³ Em sua tese de doutorado (*L'Avenir de Hegel*), Malabou ainda traz uma pergunta heideggeriana interessante para os hegelianos: “não corremos o risco de cair no domínio da finitude com o saber absoluto”? Novamente, aparece aqui o conceito de *Aufhebung* (suprassunção), não como acreditam os críticos de Hegel (negação da diferença, suprassunção da contingência, etc.), senão uma espécie de formação (*Bildung*) que torna o sujeito mais livre no seu exercício plástico de *tornar-se outro de si mesmo*.

Investigando, então, o conceito de *Aufhebung*, ela descobre que já nos tempos de Hegel, ele era questionado, tanto que na edição de 1827 da *Enciclopédia* seu silogismo desaparece, mas retorna em 1830. Ela também está consciente que o

³ Essa visão teria implicação inclusive para as discussões em torno do feminismo, pois Malabou rebate qualquer tipo de essencialismo ligado ao gênero: “Encontraríamos em Hegel a possibilidade de compreender a dialética como um processo de ‘ethopoiein’. Um sujeito plástico seria capaz de transformar seu modo de ser. Esta ontologia plástica implica, naturalmente, uma plasticidade do próprio gênero” (MALABOU, 2008, p. 5).

conceito tem sido traduzido em seus dois sentidos, ou seja, suprimir e preservar, mas se questiona por que ninguém se preocupa com o verdadeiro significado empregado por Hegel. Considera, finalmente, que *Aufhebung* implica transformação, e não há como escapar de um círculo vicioso: sublimar alguma coisa implica numa certa relatividade, e o saber absoluto é uma *intervenção que suspende a má infinitude da relação*.

De fato, e em todo o curso do desenvolvimento do espírito, não há nenhuma identidade perfeita entre preservação e supressão; eles não são imutáveis nem indiferenciados. O que deve ser demonstrado é o fato de que Hegel, de fato, restaura a performatividade dialética essencial do *aufheben* e do *Aufhebung*, que ele na verdade “sublinha” o *aufheben* em *aufheben*, *Aufhebung* em *Aufhebung*. A possibilidade de uma nova leitura do Conhecimento Absoluto *emerge dessa operação verdadeiramente plástica* (MALABOU, 2005, p. 145).

Para além dos significados da *Aufhebung*, devemos compreender o alcance da F.E. Neste aspecto, Jean Hyppolite⁴ sustenta que ela não é uma história do mundo, apesar de manter relação com a mesma. Segundo ele, na primeira parte da obra, existem apenas algumas ilustrações esparsas de figuras históricas, como a do estoico; além disso, os três momentos da primeira seção – Consciência, Autoconsciência e Razão – não devem ser vistos como sucessivos, pois não existem no tempo, senão que são momentos abstratos praticados por todo espírito e estudadas em evolução separada. Em relação aos capítulos Espírito, Religião e Saber Absoluto, o problema parece ser mais complexo: haveria até mesmo uma filosofia da história, com totalidades concretas, espíritos particulares, cidade Grega, Império Romano, etc., (mas na *Enciclopédia*, Hegel fez desaparecer os capítulos do Espírito

⁴ É preciso lembrar que Hyppolite, junto aos seus colegas existencialista e mesmo pós-estruturalista, vai se tornar também um crítico de Hegel. Segundo Robert Sinnerbrink, das várias influências que Hyppolite teria sofrido, Heidegger foi a maior inspiração na questão da linguagem e do ser. “Isto é evidente em sua obra *Lógica e Existência*, de 1952, que abandona o Hegel ‘humanista’ da *Fenomenologia* e reinscreve a lógica hegeliana, agora entendida como uma ‘lógica do sentido’, dentro de uma filosofia heideggeriana da linguagem” (SINNERBRINK, 2007, p. 130). Ele também foi um seguidor de Wahl ao defender que a *consciência infeliz* é o tema mais importante da F.E., fazendo uma leitura historicista e humanista da obra, com ênfase na finitude, negatividade e inquietude do ser, misturando marxismo (transformação do mundo) e existencialismo. No calor de questões políticas que ainda envolviam a Revolução Russa de 1917, Hyppolite escreveu no pós-guerra livros sobre a relação entre Marx e Hegel, mantendo-se crítico de ambos. A partir de Marx, ele via a necessidade de superar o idealismo hegeliano através da ação política, para reintegrar o indivíduo à comunidade, para dar sentido à história sem com isso cair em mistificações idealistas. De outro lado, não defendia em absoluto as críticas de Marx ao idealismo hegeliano e nem defendia o progresso marxista, que na sua visão, era uma forma de eliminar a “tragédia existencial da história”. Nesse ponto, seria importante ser fiel a Hegel, pois, com ele, a tensão da oposição se manteria no coração da mediação, enquanto com Marx haveria uma tentativa de suprimir tal tensão.

e Religião da *Fenomenologia*). O capítulo propriamente histórico seria do Espírito, do desenvolvimento concreto e original da razão no mundo, havendo ainda muitas lacunas. Com razão, Hyppolite compreendeu que a intenção de Hegel com a *F.E.* seria a educação singular do indivíduo e não um problema da história do mundo, em clara relação com o *Emílio* de Rosseau. Mas diferente de Rosseau, que pressupunha antes da fase reflexiva a fase da percepção, Hegel levou a sério a imanência da história da humanidade na consciência individual: “A fenomenologia é o desenvolvimento concreto e explícito da cultura do indivíduo, a elevação de seu eu finito ao eu absoluto, mas tal elevação só resulta possível utilizando os momentos da história do mundo que são imanentes a esta consciência individual” (HYPPOLITE, 1946, p. 40) Se nos escritos de juventude Hegel considerava que a filosofia teria um papel pedagógico e prático, muito mais tarde, acredita Hyppolite, ele teria mudado sua visão: a filosofia chegaria agora demasiado tarde: “como pensamento do mundo aparece apenas quando a realidade já cumpriu e realizou seu processo de formação” (HYPPOLITE, 1946, p. 40). Ou seja, a *coruja de minerva* só no começar do crepúsculo levanta voo, famosa frase de Hegel para descrever, no prefácio da *Filosofia do Direito*, o que seria o papel da filosofia. Hyppolite acredita que em 1807, Hegel já tinha consciência disso, mas por volta de 1820, adota uma postura mais conservadora (justamente quando ele começa a lecionar em Berlim suas preleções sobre filosofia da *história*).

Como Žižek, Hyppolite concorda com a ideia de que a filosofia (da história) deve ser pensada de modo retroativo. Por outro lado, o que parece ser contraditório na lógica hegeliana é que no último capítulo da *F.E.*, o espírito absoluto apresenta-se como se a humanidade estivesse entrando numa nova fase de sua história de caráter atemporal.⁵ Hyppolite advoga que há, na verdade, uma relação dialética entre o temporal e o atemporal e, que, portanto, seria injusto decretar o fim dos tempos ao sistema de Hegel. De modo similar, Terry Pinkard defende que o saber absoluto é a última forma contingente do saber, pois nesse estágio o espírito está voltado à ciência,

⁵ Essa discussão começa com os chamados hegelianos de esquerda no século XIX; entre eles, o mais famoso foi nada menos que Karl Marx. No entanto, vários autores, como Žižek e Malabou, acreditam que é Heidegger que coloca de maneira mais decisiva a questão da aporia entre sistema e história, e por tal caminho encontramos toda crítica pós-estruturalista a Hegel, de querer ultrapassar a lógica dialética, de pensar a *pura diferença* como em Jacques Derrida. “Nas interpretações do pensamento de Hegel desenvolvidas sob influência de Heidegger no século XX, essa contradição entre o ‘lógico’ e o ‘histórico’ adquire uma base mais radical: o que eles tentam delinear é um quadro ontológico mais fundamental que seja ao mesmo tempo a fonte da sistematização dialética de Hegel e o que esta última traz a tona” (ŽIŽEK, 2013, p. 500).

precedente à sua própria efetivação filosófica, remontando novamente à ideia de que a filosofia aparece como um balanço das experiências acumuladas. E como o mundo científico reflete a si mesmo, deixa de ser um fenômeno localizado para ser uma expressão do espírito autoconsciente que lida e conhece o seu negativo. “Saber é saber de seu próprio limite. É também uma outra maneira de afirmar que sua filosofia pode ser nada mais do que seu próprio tempo apreendido em pensamentos” (PINKARD, 2010, p. 20-21). Pinkard defende ainda que Hegel não é tão teleológico como outros *autores pensam*:

... a concepção de Hegel do saber absoluto e da história filosófica não é, como quase sempre se considerou, de forma alguma uma visão teleológica da história (ao menos em sentido estrito). Ao contrário, a história termina por se revelar, como já vimos, a finalidade sem fim, o tipo de finalidade que Kant restringira a organismos e à *experiência do belo* (PINKARD, 2010, p. 21).

Indo um pouco mais longe, a ética em Hegel tem forte ligação com aquilo que na Alemanha se entende por *Bildung* (formação).⁶ Um homem de *Bildung* transcendia a velha formação aristocrática e até mesmo os homens de letras da Revolução Francesa. Era a ideia de uma autocultura que estaria acima de nobres e burgueses filisteus. A ideia de educação e cultura de Hegel nasce como crítica do Emílio de Rousseau:

...que entende a educação perfeita como a remoção de obstáculos ao desenvolvimento natural das aptidões da criança, em especial isolando-a da vida civilizada corrente [...] Hegel argumentou que a educação envolve a superação da natureza e a conversão ‘da Ética (*das Sittliche*) na segunda *natureza do indivíduo*’ (INWOOD, 1997, p. 85).

Compreendemos, portanto, que a *F.E.* não é um puro desdobramento do indivíduo, senão de sua relação dialética e histórica com o mundo, para, finalmente, ser alcançado o reino da liberdade. Nesse sentido, não é exagero afirmar que a

⁶ Arthur Assis percebeu isso muito bem no trabalho do historiador Johann Gustav Droysen. Segundo Assis, a despeito dos vários significados que *Bildung* poderia ter na Alemanha da segunda metade do século XIX, em Droysen, representa muito mais que um cultivo egoísta (como supõem muitos autores), porque representa a conexão entre indivíduo e sociedade. Uma ideia que já estava em Hegel e em outros autores, de elevar o particular ao geral, que foi levado a cabo por Droysen no âmbito da historiografia. Droysen admite que a *Bildung* estimula uma auto identidade, o que não significa um individualismo, mas, ao contrário, um caminho de harmonização com a humanidade em geral, através da relação dialética entre sujeito e coletivo: “O tema principal da didática de Droysen é nomeadamente a possibilidade de racionalizar a tradição com a ajuda do pensamento histórico, para que se possa participar conscientemente e ativamente do ‘trabalho sobre a história’” (ASSIS, 2014, p. 88).

aventura do espírito em Hegel, que resulta no saber absoluto, equivale, em certo sentido, ao conceito de sublimação em Sigmund Freud. Isso não significa dizer, por outro lado, que todas as interações levem a esse resultado. Hegel sabia muita bem das contradições de seu tempo; o que ele tentava demonstrar com a *F.E.* era mais um caminho possível de ser trilhado pelo indivíduo moderno. Não por acaso, para uma hegeliana como Judith Butler, a famosa *dialética do senhor e do escravo* não tem necessariamente um desfecho positivo, mas até distópico.⁷ No caso de Malabou, por outro lado, tudo indica que ela tem uma visão positiva do saber absoluto. Uma dessas positivities é que o saber absoluto dissolve o “eu acho”, ou seja, uma subjetividade que ainda pouco se desenvolveu, que ainda não se confrontou com o mundo; aquela velha oposição entre sujeito e o objeto também fica para trás, e isso terá implicações para o próprio eu que ganhará outro sentido: aqui não existe mais a imediatividade de uma certeza sensível, mas uma confirmação da identidade do sujeito com a substância.

Portanto, essa lacuna, emergindo quando o sujeito se separa de todas as suas determinações para “vê-los chegando” (*les voir venir*), não é definitiva nem fundamental. Consequentemente, o fim da lacuna obviamente não significa o fechamento de todas as perspectivas. Pelo contrário: esse fim revela, no processo de tornar-se fluido, um modo de ocorrência mais fundamental (*estrutura de l'advenir plus originaire*) do que a maneira rígida e fixa pela qual o sujeito se distanciou de suas próprias determinações, suas próprias acidentes. O “eu acho” - a pura certeza do eu - é apenas um momento, durando apenas um certo período de tempo na implantação da própria subjetividade. No terceiro silogismo, a própria sequência seguida deixa isso claro. A unidade sintética originária, ou a concordância a priori dos opostos, nem sempre foi uma unidade de apercepção, nem sempre será assim, se por “apercepção” queremos dizer exclusivamente a identidade absoluta de um sujeito, um sujeito definido como “I = Eu”. A partir de agora, haverá uma síntese, mas sem um eu (MALABOU, 2005, p. 157-158).

CONCLUSÃO

Fica bastante evidente, portanto, que o saber absoluto não tem a pretensão de encerrar a experiência, senão de elevar os sujeitos a um outro patamar de compreensão, inclusive de sua própria liberdade. Num sentido cultural, interpretamos

⁷ Ver *A vida psíquica do poder: teorias da sujeição* (2017).

que isso é a forma pela qual o indivíduo se apropria da tradição, sem contudo ter que ser refém dela, o que significa também a forma acabada do indivíduo ético.

Refletindo de forma deliberadamente anacrônica, o que expomos até o momento tem relação com uma gramática moderna (ou iluminista), que no século XXI parece não ter lugar face a tantos problemas: neoliberalismo, ascensão da extrema direita pelo mundo, crise climática (antropoceno), guerras setoriais e genocídios, potencial atômico de destruição total, etc. A lição aqui, seguindo um pouco na linha de Žižek, seja talvez continuar defendendo os valores “positivos” do Iluminismo⁸ (pois ele também tem um legado nefasto, como o de ter justificado o colonialismo, a hierarquização dos povos, etc.), sem com isso ser preciso dizer que existem leis na história, para lembrar também do bom legado do historicismo (do qual incluímos Hegel). No caso preciso do sujeito ou mesmo de coletividades, é uma persistência no ideal ético, mesmo que o mundo atual tenham mais características distópicas e não reúna condições de frear as catástrofes contemporâneas, como a de não apresentar alternativas concretas ao capitalismo.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Arthur Alfaix. **What Is History For?: Johann Gustav Droysen and the Functions of Historiography**. 1. ed. New York: Berghahn Books, 2014.

HYPOLITE, Jean. **Introducción a la filosofía de la historia de Hegel**. Buenos Aires: Caldén, 1970.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Fenomenologia do Espírito**. Tradução de Paulo Meneses; com colaboração de Karl-Heinz Effen, e José Nogueira Machado. – 7° ed. – Petrópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2012.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio** (1830). A Ciência da Lógica. Tradução Paulo Meneses e José Machado (colaboração). São Paulo: Loyola, 1995. v. 1.

HENRICH, Dieter. **Hegel e su contexto**. Trad. Jorge A. Díaz. Ed. Monte Ávila Editores. Caracas, 1987.

⁸ E aqui também fazemos um uso deliberadamente anacrônico do termo, no sentido de incluir nessa linha de raciocínio, as ideias do comunismo (sabendo, é claro, das diferenças evidentes entre este e o liberalismo, por exemplo), para pensar na emancipação humana.

INWOOD, Michael. **Dicionário Hegel**. Tradução Álvaro Cabral; revisão técnica, Karla Chediak. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.

LEBRUN, Gérard. **O avesso da dialética** – Hegel à luz de Nietzsche. Tradução Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

MALABOU, Catherine. Catherine Malabou: A conversation with Catherine Malabou. Entrevista concedida à Nöelle Vahanian. **Journal for Cultural and Religious Theory**, edição 9.1, pp. 1-13, 2008.

MALABOU, Catherine. **The Future of Hegel**: Plasticity, Temporality, Dialectic. New York: Routledge, 2005.

PINKARD, Terry. Saber absoluto: por que a filosofia é seu próprio tempo apreendido no pensamento. **Revista Eletrônica Estudos Hegelianos**, Ano 7, no13, Dezembro –2010: 07-23.

SINNERBRINK, Robert. **Understanding Hegelianism**. Chesham: Acumen Press, 2007.

ŽIŽEK, Slavoj. **Menos que nada**: Hegel e a sombra do materialismo dialético. Tradução Rogério Bettoni, Editora Boitempo, 2013.